

ограниченной ответственностью "КОНВЕРТ", 2020. – С. 122-124.

4. Фивейский, В.Ю. Кадровые технологии на государственной службе: наука и практика / В.Ю. Фивейский // Вестник Университета Правительства Москвы. – 2021. – № 4 (54). – С. 2-9.

5. Овчинников, С.С. Применение кадровых технологий на государственной гражданской службе / С.С. Овчинников // Современные технологии управления персоналом : Сборник трудов V Международной научно-практической конференции, Симферополь, 27–28 сентября 2018 года / Под научной редакцией О.С. Резниковой. – Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2018. – С. 419-425.

Берендеева, А.Б. Инновационные технологии в кадровой работе на государственной гражданской службе / А.Б. Берендеева, А.А. Елизарова // Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Экономика. – 2018. – № 4 (38). – С. 20-29.

УДК 004.9:658.5

DOI

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И РОЛИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ПРИПОТЕНЬ В.Ю.,

**доцент, доктор экономических наук,
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика**

БЕЦАН Д.О.,

**старший преподаватель
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени В.Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье рассмотрены современные тенденции управления предприятиями. Даны определения понятиям «управление предприятием», «информация», «информационный процесс», «информационная система». Охарактеризованы потребности в информации на разных стадиях управления предприятием, а также исследована роль информационного процесса в информационной системе

предприятия. Необходимость адаптации современных предприятий к изменяющимся условиям хозяйствования обуславливает актуальность использования информации для принятия управленческих решений по развитию предприятия.

Ключевые слова: управление предприятием, информация, информационный процесс, информационные технологии, информационная система, информационная система управления предприятием, автоматизированная информационная система.

SUBSTANTIATION OF THE NECESSITY AND ROLE OF INFORMATION PROCESSES IN THE MANAGEMENT OF A MODERN ENTERPRISE

PRIPOTEN V.Yu

**. Associate Professor, Doctor of Economics,
SEE HE «Luhansk National University
named Vladimir Dahl»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

BETSAN D.O.

**senior lecturer
SEE HE «Luhansk National University
named Vladimir Dahl»,
Luhansk, Luhansk People's Republic**

The article discusses the current trends in enterprise management. Definitions of the concepts of "enterprise management", "information", "information process", "information system" are given. The information needs at different stages of enterprise management are characterized, and the role of the information process in the enterprise information system is investigated. The need to adapt modern enterprises to changing business conditions determines the relevance of using information to make management decisions on the development of the enterprise.

Keywords: enterprise management, information, information process, information technology, information system, enterprise management information system, automated information system.

Постановка проблемы. Исследование сущности информационных процессов, особенностей их формирования и реализации на современных предприятиях приобретает особую актуальность при рассмотрении информации как одного из ключевых элементов управления, который должен эффективно использоваться для достижения конкретных целей и решения важных управленческих задач. Это вполне естественно в современных условиях информатизации экономики.

В то же время современное управление невозможно без применения комплексной технологии управления, основанной на современных программных решениях, позволяющих упорядочить информационные процессы, предоставить доступ к актуальным данным и обеспечить необходимые средства для поддержки принятия обоснованных управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию информационных процессов в управлении предприятием посвящены труды таких ученых как Б. Андерсен, Г.Т. Артамонов, К.В. Балдин, В.Б. Уткин, Т. Бочуля, В.А. Грабауров, Б.З. Мильнер, Г.А. Титоренко, М. Хаммер. Однако вопросы роли информационных процессов в управлении современным предприятием требуют дополнительного исследования.

Целью исследования является обоснование необходимости и роли информации и информационных процессов в управлении современным предприятием.

Для достижения цели поставлены и решены следующие *основные задачи:*

- раскрыть сущность ключевых понятий исследования «управление предприятием», «информация», «информационный процесс», «информационная система»;
- рассмотреть современные тенденции управления предприятиями;
- охарактеризовать потребности в информации на разных стадиях управления предприятием;
- исследовать роль информационного процесса в информационной системе предприятия.

Изложение основного материала. Современный этап развития характеризуется повышением роли основного хозяйственного звена – предприятий, которые являются фундаментом экономики, основой формирования благосостояния общества. Современное предприятие существенно отличается по целям функционирования и методам их достижения от своих предшественников, что требует

использования принципиально иных методов управления, реализации нового типа управления.

Управление предприятием является необходимым условием для получения наилучших результатов и достижения установленных целей. Только взвешенное и продуманное управление может способствовать занятию предприятием лидирующих позиций на рынке, что является обязательной составляющей экономического успеха.

Современные предприятия функционируют в условиях неопределенности и нестабильности, стремительного развития информатизации. Использование традиционной модели управления в таких условиях нецелесообразно, предприятию необходима новая адаптационная модель управления, которая предполагает повышение его уровня путем разработки и использования новых управленческих методов [2].

Понимание ключевых особенностей современного рынка (хозяйствование в условиях дефицитности ресурсов, уменьшение регулирования производства административными методами, применение методов информационного менеджмента, интенсификация производства) повышает актуальность поиска инновационных моделей развития и управления предприятием, отвечающим современным условиям и установленным целям изменения сущности и содержания управления.

Под управлением понимают осознанную целенаправленную деятельность человека для упорядочения и подчинения своим интересам элементов внешней среды (общество, живая и неживая природа, техника), которые образуют объект управления.

По мнению Мескона М.Х. [9], управление представляет собой необходимый для формулирования и достижения целей предприятия процесс планирования, организации, мотивации и контроля оптимального использования ресурсов. Исследование существующих определений данного понятия, позволяет рассматривать управление как процесс целенаправленного воздействия на объект управления в целях обеспечения его

эффективного функционирования для достижения установленных целей [11].

Эффективное управление предприятием является гарантом его динамичного развития и позволяет значительно повысить производительность труда. При решении задачи совершенствования управления на предприятиях следует осуществлять анализ состояния среды, техники, технологий, целей, региональных и социальных условий, что позволит сформулировать требования к системе управления. Следовательно, необходимым является научный поиск, анализ, обобщение теории и практики управления предприятием, которые позволят обеспечить рост эффективности производства и насыщение рынка качественными товарами в кратчайшие сроки.

Таким образом, информация в современном управленческом процессе является важным управленческим ресурсом, представляющим собой совокупность обработанных первичных и вторичных данных, на основании которых предприятие имеет возможность оптимизировать разнообразные управленческие решения. Движение информации между управленческими уровнями происходит посредством информационных процессов и современных информационных технологий как средства их автоматизации.

Большинство литературных источников [4, 7] рассматривают информационные процессы совместно с понятием информационной деятельности, которая связана с процессами получения, переработки, накопления и передачи информации деятельностью человека.

Наиболее полно информационные процессы определены и исследованы в труде С.А. Бешенкова и Е.А. Ракитина [6], которые под информационным процессом предлагают понимать совокупность последовательных действий (операций) над информацией в любом виде (данных, сведений, фактов, идей, гипотез, теорий) для получения определенного результата или достижения установленных целей.

Процессы управления, реализуемые на предприятиях, включают в себя процедуры получения, хранения, обработки и передачи информации между управляющим и управляемым объектами по каналам прямой и обратной связи. Таким образом, информация, приобретая особую значимость, постепенно стала фундаментальным научным понятием, особенностью которого является возможность использования практически во всех сферах деятельности человека.

Информационный процесс осуществляет всю совокупность элементарных информационных действий, таких как: прием (создание) информации, ее хранение, передача и использование. Однако осуществление процесса переработки, при котором получается новая информация, возможно только определенной совокупностью механизмов, названной в соответствующей литературе информационной системой [8, 12].

Общеизвестно, что информация обычно фиксируется и передается на материальных носителях, что требует соответствующих действий человека и работы технических средств по сбору, записи информации, ее передаче, обработке, хранению, поиску и выдаче.

Подобные действия обеспечивают нормальное течение информационного процесса и входят в технологию управления. Их реализация осуществляется технологическими действиями обработки данных с внедрением электронных вычислительных машин и других технических средств.

Сегодня управление отличается большим разнообразием и существует в самых разных видах. Но необходима его направленность на эффективное хозяйствование в условиях дефицитности ресурсов, постепенного уменьшения регулирования производства административными методами, интенсификации производства.

Первоочередным направлением совершенствования управления, адаптации к современным условиям должно стать активное использование новейшей компьютерной и

телекоммуникационной техники, формирование на ее основе высокоэффективных информационно-управленческих технологий и процессов. Но новые технологии, основанные на компьютерной технике, требуют радикальных изменений организационных структур управления, его регламента, кадрового потенциала, системы документации, фиксирования и передачи информации.

В связи с этим особое значение приобретает внедрение информационного управления, что существенно расширяет возможности использования предприятиями информационных ресурсов. Развитие информационного управления связано с организацией системы обработки данных и знаний, последовательным их развитием до уровня интегрированных автоматизированных систем управления, охватывающих по вертикали и горизонтали все уровни и звенья производства и сбыта.

Постоянное влияние факторов внешней среды приводит к изменению стратегических приоритетов развития предприятий, концепций и систем управления с целью обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности. Следовательно, преобразования, в частности системные, вызываются необходимостью постоянной адаптации к быстро изменяющимся условиям внешней (а порой и внутренней) среды.

По мнению некоторых ученых [13], именно это стало причиной распространения процессного подхода к управлению предприятием. То есть управление рассматривается как непрерывный процесс, направленный на конкретную единственную цель, ведь работа по достижению целей с помощью других – это не однократное действие, а серия непрерывных, взаимосвязанных действий, каждое из которых является очень важным процессом для успеха предприятия.

В литературе [10] их называют управленческими функциями, каждая из которых также состоит из серии взаимосвязанных действий. Таким образом, можно сказать, что процесс управления является общей суммой всех функций, реализация которых требует определенного вида информации (рис. 1).

Рис.1. Потребность в информации на стадиях управления

Согласно рис. 1, все функции управления требуют принятия решений, для всех необходимы коммуникация, обмен информацией, чтобы получить информацию для принятия правильного решения и сделать это решение понятным для других членов предприятия.

Реализация всех без исключения стадий процесса управления требует определенных информационных процессов – целеполагания, планирования, регулирования. Иными словами, управление выступает как один из видов интеллектуального труда, процесс которого характеризуется наблюдением за фактами,

фиксированием и хранением данных в информации, их контролем и анализом, выбором и принятием управленческих решений. Таким образом, управление, как и каждая его функция, невозможно без информации (информационного процесса). В этом отношении Б. Райан отмечает, что не информация возникает из управления, а управление возникает на основе информации и информационного процесса.

Следует отметить, что существенную помощь руководителям предприятий в решении текущих задач стратегического и тактического планирования, оперативного управления оказывает информационная система управления предприятием (ИСУП), которая является совокупностью управленческой информации, субъектов управленческой деятельности, информационных технологий системы управления предприятием и связей между ними. Кроме того ИСУП позволяет:

- повысить степень обоснованности управленческих решений путем оперативного формирования информационных процессов (сбора, передачи и обработки информации);
- обеспечить своевременное принятие решений по управлению предприятием;
- повысить эффективность управления путем оперативного предоставления необходимой информации из единого информационного фонда руководителям всех уровней;
- согласовывать решения, принимаемые на разных уровнях управления и в разных структурных подразделениях;
- повысить уровень информированности управленческого персонала о текущем состоянии экономического объекта и т.д.

На современном этапе развития экономики существует потребность в постоянном повышении эффективности и качества труда. Для решения этой задачи целесообразно обратиться к созданию автоматизированных систем. Согласно мнениям ряда исследователей [5], автоматизированной считается система, состоящая из персонала и комплекса технических, программных,

других средств реализации автоматизированной технологии выполнения определенных функций, а, следовательно, автоматизации различных процессов.

В рамках данного исследования особый интерес вызывает автоматизированная информационная система (АИС), под которой понимается совокупность различных программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации информационных процессов. По мнению отечественных и зарубежных теоретиков и практиков [1, 3] использование АИС способствует ликвидации многих рутинных операций, повышает комфортность и эффективность работы, предоставляет пользователям новые возможности работы с информацией. Кроме того, современные АИС позволяют повысить производительность труда, снизить его напряженность, трудоемкость, улучшить качество обслуживания клиентов.

Как известно, целью ИСУП является производство информации для использования управленческим аппаратом, следовательно, она должна обеспечивать накопление, передачу, хранение, обработку, обобщение и конкретизацию информации. Если упомянуть определение информационного процесса, то можно утверждать, что эффективное его формирование и реализация возможны только в рамках информационной системы (рис. 2).

Основной составляющей автоматизированной информационной системы являются информационные технологии, на основе которых решаются задачи автоматизации информационных процессов, структурируется и формируется в виде знаний информация, как самостоятельный компонент в любой предметной области и в обществе в целом. То есть можно сказать, что основным назначением информационных технологий в рамках ИСУП является обеспечение реализации информационного процесса, а ее целью является удовлетворение информационных потребностей всех сотрудников предприятия, вовлеченных в процесс принятия решений на любом уровне управления.

Рис. 2 Информационный процесс в информационной системе предприятия

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что информационные потребности управленческого персонала удовлетворяются в результате реализации определенных информационных процессов. Исходя из этого, основным функциональным назначением информационных систем следует считать обеспечение информационных процессов.

Выводы. В современных условиях стремительное развитие

вычислительной техники, микроэлектроники, средств связи приводит к быстрому изменению характера информационных процессов и технических средств их реализации. Успешное функционирование предприятия в значительной степени зависит от удачного руководства с использованием перспективных концепций развития согласно своевременной, достоверной и полной информации, поставляемой соответствующей информационной системой. В свою очередь, основная задача информационной системы управления состоит в подчинении всех внутренних процессов главным целям предприятия, для чего необходима координация процессов, связанных с деятельностью, с целью максимального обеспечения выполнения поставленных задач в едином информационном поле. Только таким образом информационная вооруженность предприятия будет непосредственно влиять на эффективность его деятельности.

Список использованных источников

1. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. Андерсен ; пер. с англ. С.В. Ариничева. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.
2. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : Изд-во "Питер", 1999. – 416 с.
3. Ашмарина, С.И. Методология формирования и использования информационных ресурсов на промышленных предприятиях / С.И. Ашмарина, Б.Я. Татарских // Самара: Издательство Самарской гос. экон. акад, 2004. – 345 с.
4. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 536 с.
5. Баронов, В.В. Автоматизация управления предприятием / [В.В. Баронов, Г.Н. Калянов, Ю.И. Попов, А.И. Рыбников, И.Н. Титовский]. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 239 с.
6. Бешенков, С.А. Информатика. Систематический курс: Учебник для 10-го класса [Текст] / С.А. Бешенков, Е.А. Ракитина. –

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 432 с.

7. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

8. Грабауров, В.А. Информационные технологии для менеджеров / В.А. Грабауров. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 217 с.

9. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: «Дело», 1999. – 800 с.

10. Мильнер, Б.З. Теория организаций: учебник. / Б.З. Мильнер. – Москва: Инфра-М, 2006. – 720 с.

11. Рубцов, С.В. Уточнение понятия «Бизнес-процесс» / С.В. Рубцов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 26.

12. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике. / В.Б. Уткин. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 355 с.

13. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе. / М. Хаммер, Дж. Чампи. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2007. – 288 с.